

РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ (методические указания по теме «Имя прилагательное»)

Комилова Муяссар Мавжудовна

старший преподаватель Ташкентского университета прикладных наук,
самостоятельный соискатель НИИ педагогических наук им. Т. Н. Кары Ниязи

Email: mmkomilova@gmail.com

Аннотация: в статье автором предлагается методическая помощь преподавателям в процессе обучения русскому языку студентов с узбекским языком обучения. Предложенные разноуровневые упражнения, соответствующие этапам занятия, направлены развитию письменной, устной и профессиональной речи студентов по русскому языку как иностранному. Рекомендованы конкретные примеры заданий для использования на практических занятиях.

Ключевые слова: развитие речи, грамматическая игра, русский язык, имя прилагательное, разноуровневые задания, упражнения, этапы занятия, соответствие методов, учебное время, регламент.

Русский язык считается одним из рабочих языков ООН и самых распространенных языков общения среди народов мира. В многонациональном Узбекистане он является языком общения среди наций и национальностей и широко изучается в учебных заведениях нашей страны.

Изучая методические рекомендации ученых-педагогов и опыт работы преподавателей-практиков, мы решили внести свой вклад в развитие русской речи студентов при обучении русскому языку как иностранному и постарались усовершенствовать методику преподавания языка.

Наша цель – создать условия для развития устной, письменной и профессиональной речи студентов в рамках темы «Имя прилагательное», сформировать умение применять усвоенные знания на практике. Предлагаем серию упражнений, соответствующую этапам занятия.

Принято, что учебное занятие состоит обычно из трех частей: вступительной, основной и заключительной частях.

Исходя из многолетнего педагогического опыта, предлагаем некоторые виды работы и методы, соответствующие этапам занятия.

I. Вступительная часть занятия:

а) *грамматическая игра «Кто быстрее?» для привлечения внимания студентов к занятию.*

Грамматическая игра «Кто быстрее?» направлена на концентрацию внимания студентов на занятие и обычно проводится со строгим соблюдением регламента (2-3 минуты). В результате за короткий промежуток учебного времени обогащается словарный запас студентов.

Для осуществления работы важно заранее подготовить следующие разноуровневые задания и требования на лист бумаги или в электронном виде для освещения на мониторе:

Задание уровня А1: Используя буквы, составляющие слово «университетское», образуйте минимум 6 слов. Например: кино, рис, сито...

Задание уровня А2: Используя образованные новые слова составьте 6 словосочетаний. Например: интересное кино, крупный рис, новое сито...

Задание уровня В1: Используя образованные словосочетания, составьте 5 предложений. Например: крупный рис. Я из крупного риса готовлю вкусный плов.

Студенты, работая в малых группах над уровневыми заданиями, могут перейти из одной команды в другую, выполнив задачу досрочно, быстро и точно.

б) упражнения для обогащения профессиональной лексики студентов направления иностранных языков (английский язык):

Упражнение «Самопроверка» по методу «Контроль»

На трехэлементной доске 3 студента со слабым, средним и высоким уровнем русского языка пишут по 10 слов одновременно под диктовку преподавателя, остальные – в рабочих тетрадях следующие прилагательные, требующие внимания в правописании: *английский, трудный, труднопроизносимый, грамматический, иностранный, лексический, англоговорящий, международный, древний, современный.*

После написания диктанта студенты по очереди проверяют друг друга на доске под контролем преподавателя. При этом преподавателем объясняются правила написания слов с ошибками. Каждое правильно написанное слово оценивается в 10 баллов. На основе проверенной работы другие студенты проверяют работу товарищей, обмениваясь тетрадями, и ставят им соответствующие оценки по инструкции преподавателя по следующим критериям:

9-10 слов, написанных без ошибок	7-8 слов, написанных без ошибок	5-6 слов, написанных без ошибок	1-4 слов, написанных без ошибок
5 баллов	4 балла	3 балла	2 балла

Этот метод помогает за короткий промежуток учебного времени, во-первых, эффективно, легко и справедливо оценивать студента по 5-балльной системе, а во-вторых, определить уровень усвоения изученного материала.

II. Основная часть занятия

а) упражнения на изучение исходных знаний по новой теме.

Исходные знания студентов по теме «Имя прилагательное» предлагаем определить с помощью следующих контрольных тестов:

1. Имя прилагательное – это:

а) грамматический термин; б) часть речи; в) самостоятельная часть речи.

2. Слово «иностраный» – это:

а) отвечает на вопрос *какой?* Имя прилагательное;

б) отвечает на вопрос *какой?* Имя прилагательное;

в) вопрос понял, но не знаю ответа.

3. Словосочетание «новые брюки», «теплые перчатки» употребляются:

а) словосочетание «новые брюки» в единственном, «теплые перчатки» во множественном числах;

б) оба словосочетания употребляются только во множественном числе;

в) в данном случае слова стоят во множественном, в но я не знаю, используются ли они только в единственном или во множественном числах.

4. Существуют следующие понятия рода прилагательных:

а) мужской род, женский род; б) мужской род, женский род, средний род;

в) мужской род, женский род, средний род и слова не имеющие рода.

5. Слово «красив»:

а) мужского рода, краткая форма прилагательного;

б) среднего рода, полная форма прилагательного;

в) это прилагательное, но не знаю форму и род слова.

6. Слова «братин», «сестрин» употребляются:

а) слово «братин» в мужском, «сестрин» в женском родах;

б) оба слова мужского рода; в) в данном случае слова стоят в единственном, в но я не знаю род слов.

7. При помощи окончания -ый образуется:

а) прилагательное мужского рода единственного числа; б) прилагательное среднего рода единственного числа; в) это прилагательное, но не имею понятия о роде и числе слова.

8. В словосочетании «широкого стадиона» прилагательное «широкого» употреблен:

а) в мужском роде предложного падежа; б) в мужском роде родительного падежа; в) это прилагательное, но род и падежную форму не различаю.

9. Слово «прекрасная» к какой части речи относится и на какой вопрос отвечает?

а) прилагательное, отвечает на вопрос какая?

б) слово отвечает на вопрос какая? но не знаю, к какой части речи относится.

в) слово женского рода, но не различаю части речи и ее вопросы

10. Назовите морфологические признаки подчеркнутого слова в словосочетании «университетская библиотека»:

а) прилагательное, женского рода, единственного числа, относительное;

б) женского рода, единственного числа;

в) не имею понятия о морфологических признаках слова;

В каждом задании имеется 3 ответа разного уровня: за правильный ответ – 3 балла, за частично правильный ответ – 2 балла, за ответ с приблизительным пониманием – 1 балл.

В данной работе 25-30 баллов, набранных по 10 вопросам теста, приравниваются к 5 баллам; 21-24 балла – к 4; 18-20 баллов – к 3 баллам.

Этот метод помогает избежать повторения информации при объяснении новой темы, что приведет к правильному распределению учебного времени, интересной организации занятия.

III. Заключительная часть занятия

а) разноуровневые упражнения для закрепления усвоенных знаний:

Применяя на практике вышеуказанный метод тестирования и анализируя результаты, уточнили, что студенты в основном допускают ошибки в определении рода и падежной формы прилагательных. Значит, при объяснении новой темы важно уделить внимание падежным формам, склонению и роду имен прилагательных. В конце занятия можно повторно провести тестирование для контроля полученных знаний. Например:

Разноуровневые тесты по теме «Имя прилагательное»

Уровень А1.

1. На какие вопросы отвечает имя прилагательное?

а) кто? что? б) что делать? что сделать? в) как? где? г) какой? какая?

2. Какое прилагательное является относительным?

а) стиральная машина; б) черное пальто; в) заразительный смех; г) чистое небо

3. Какого из нижеуказанных признаков нет у прилагательного?

а) рода; б) числа; в) падежа; г) склонения

4. Какое прилагательное является притяжательным?

а) хитрая лиса; б) легкий портфель; в) мамина машина; г) медвежья услуга

5. Укажите, какое из данных слов является именем прилагательным:

- а) завтра; б) решал; в) победа; г) высокий

Уровень А2.

1. Найдите прилагательное, обозначающее время

- а) жаркая погода; б) зимний праздник; в) летние каникулы; г) ловкая белка

2. Найдите прилагательное, обозначающее материал

- а) железный характер; б) железная воля; в) железный обруч; г) железный человек

3. Укажите имя прилагательное множественного числа

- а) зелёные листья; б) серый волк; в) высокое дерево; г) густой лес

4. Укажи предложение, в котором подлежащее выражено именем прилагательным во множественном числе.

- а) Ветвистые берёзы качались от ветра;
б) Старая липа качалась под порывами ветра;
в) Пришла холодная зима;
г) Выпал белый пушистый снег.

5. Укажите вопросы родительного падежа.

- а) какой? б) какого? в) каким? г) о каком?

Уровень В1.

1. Укажите прилагательное со существительным 3-го склонения:

- а) добрая мать; б) опытный водитель; в) пищевой соль; г) светлый день

2. В каких прилагательных нужен Ъ:

- а) пол...ный; б) лис...ий; в) волч ...и; г) ноч...ной

3. В каком предложении выделенное прилагательное стоит в дательном падеже?

- а) Цветы похожи на маленькое СОЛНЦЕ;
б) В небо взлетают цветные ОГОНЬКИ;
в) Ветер погнал футбольный МЯЧ по дорожке;
г) По синему МОРЮ плыли лодки и катера.

4. Какого рода прилагательные хитёр, силен?

- а) женского рода; б) не имеет рода; в) среднего рода; г) мужского рода

5. Определите правильный вариант пропущенных окончаний: Профессор выразил свое отношение об изучении современн...английск... язык..;

- а) -ому, -ому, -у; б) -ый, -ий, -...; в) -ого, -ого, -а;; г) -ого, -ого, -у.

Представленные варианты тестирования на основе дифференцированного подхода приводят к значительным результатам в усвоении изучаемого материала.

б) Упражнение для определения уровня развития профессиональной лексики в речи студентов. Для закрепления темы «Имя прилагательное» на

основе выполнения упражнений для развития профессиональной речи студентов можно предлагать следующие разноуровневые задания:

Задания на развитие профессиональной речи студентов

Задание уровня А1: напишите слова и определите их род (преподавателем диктуются слова).

Задание уровня А2: определите перевод слов с английского на русский язык (в трудных случаях можете пользоваться словарем).

Задание уровня В1: определите значение слов и составьте предложения с этими словами. Мы для пользователей в данном случае представляем задания с частичными ответами.

Русское слово	Английское слово	Значение
А1	А2	В1
Одежда и мода		
свитер	to sweat – потеть	Вязаная кофта, которую носят в холодный время года
боди	a body – тело	Облегающая одежда
клатч	to clutch – схватить, стиснуть, сжать	Маленькая дамская сумка, которую носят в руках
Еда и блюда		
крекер	to crack – ломать	Хрустящее и ломкое печенье
панкейк	a pan – сковорода a cake – торт, лепешка	Американский вариант русских блинчиков.
чипсы	chips – жареный хрустящий картофель	Chips – это чипсы или это картофель фри
Спорт		
армрестлинг	an arm – рука wrestling – борьба	Борьба на руках
серфинг	surf – волна прибоя	Катание по волнам на доске
кросс	to cross – пересекать	Бег или гонка по пересеченной местности
IT-сфера		
логин	to log in – войти в систему	Имя для авторизации

ноутбук	a notebook – блокнот, записная книжка	Портативный компьютер
браузер	to browse — просматривать	Программа для поиска и просмотра интернет-ресурсов.

Соответственно этапам, задание уровня А1 оценивается в 1 балл, задание уровня А2 – в 2 балла, задание уровня В1 – в 3 балла. Часто используемые английские слова и их значение на русском языке вызывает у студентов интерес к профессии и способствует обогащению словарного запаса по русскому языку.

в) метод «Мозаика» для развития устной речи студентов.

Цель данного метода – научить студентов составлять последовательный текст, правильно использовать прилагательные в согласовании с существительным и на основе заданий развивать их устную речь. Для осуществления намеченной цели рассказ Л. Толстого «Косточка» можно разделить на несколько логически завершённых частей в виде карточек (покраснел как рак, бросил за окошко, купила сливы, отец спросил, положила пять слив, проглотит косточку, младший сын Ваня, только четыре сливы, долго смотрел, это не хорошо, не съел ли?). Затем, смешав карточки, нарушается последовательность текста.

Команды восстановят варианты текста и по очереди его презентуют. После завершения презентации команд преподаватель читает исходный текст:

Рассказ Л. Толстого «Косточка»

Мать купила сливы и хотела дать их детям после обеда. Она вымыла сливы и положила на тарелку пять слив. Тарелку мать поставила на стол.

Младший сын Ваня очень любил сливы. Мальчик подошёл к столу и долго смотрел на большие и красивые сливы. А потом он быстро взял одну сливу и съел.

Мать пришла в комнату и увидела, что на тарелке только четыре сливы. Она рассказала отцу.

Во время обеда отец спросил:

- А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу?

Все сказали:

- Нет.

Ваня покраснел, как рак, и сказал тоже:

- Нет, я не ел.

Тогда отец сказал:

- Что съел кто-нибудь из вас, это не хорошо; Но не в том беда. Беда в том, что в сливах есть косточки, и если кто не умеет их есть и проглотит косточку, то через день умрет. Я этого боюсь.

Ваня побледнел и сказал:

- Нет, я косточку бросил за окошко.

И все засмеялись, а Ваня заплакал.

Напомним, что тексты для метода «Мозаика» должны быть содержательными, небольшими и поучительными. В конце работы можно организовать дискуссию по тексту, предоставить возможность студентам задуматься над проблемным вопросом.

IV. Разноуровневые задания для самостоятельного выполнения.

Задание учащимся уровня А1. Подберите к данным существительным прилагательные: язык, университет, факультет, направление, специальность, преподаватель, студенты, бакалавр, магистратура, наука.

Задание учащимся уровня А2. Составьте 10 предложений, используя данные слова.

Задание учащимся уровня В1. Составьте текст, используя данные слова.

Все выше перечисленные виды упражнений дают практический результат только при использовании для них соответствующих методов и приёмов работ. Надеемся, что предложенные нами методические указания содействуют повышению качества обучения русскому языку.

Список использованной литературы:

1. Абдикаримова А.Б. Анализ содержания и методов дифференцированного обучения студентов средних профессиональных учебных заведений». Наука и школа. – 2013. – №5.
2. Ахмедова Л.Т. Роль и место педагогических технологий в профессиональной подготовке студентов. Т.: Фан ва технология, 2009. 160 с.
3. Бердиева М.А. Формирование профессиональной компетенции студентов-юристов средствами русского языка (на материале устной речи). Дисс. кан. пед. наук. –Т., 2009. 25 с.
4. Зверев С.Э. Обучение владению военной лексикой и терминологией курсантов военных вузов // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2009. №102.
5. Рассказы Л.Толстого. – М., 2008. 72 с.
6. Голиш Л.В. Проектирование и планирование педагогических технологий: Учебно-методическое пособие для тренинга/Серия «Современные технологии обучения». Издание 3-е, исправленное и дополненное. – Т.: ТГЭУ, 2011.